

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

Бутаев Азизжон Кенжабой угли

Руководитель Ч/П "Beshariq besh yuldizi"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837290>

Аннотация

В данной тезисе сформированы задачи мониторинга особенностей повышения эксплуатационных показателей автомобилей, работающих на синтетическом газовом топливе.

Ключевые слова: автотранспорт, эксплуатация, автомобиль, транспорт, строительство, оборудование.

Введение

Техническая готовность любого изделия аналогична другому можно оценить в сравнении с технической подготовкой объекта. Аналогичным образом, характеристики каждого автомобиля можно сравнивать только с другими транспортными средствами того же размера и типа. Нельзя сравнивать характеристики конструкций, например, между легковым фургоном и большегрузным самосвалом.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ

Существует множество различных эксплуатационных показателей транспортных средств, которые можно рассматривать самостоятельно. Е.А. Чудаков рекомендовал следующие 13 эксплуатационных показателей автомобилей: динамика автомобиля, экономичность, надежность, маневренность, устойчивость, удобство управления, плавность хода, простота обслуживания, вместимость, пробег, массовая доступность, габариты и маневренность. Помимо этого, например, долговечность транспортного средства, пригодность к погрузке и разгрузке, удобство посадки и высадки пассажиров, уровень безопасности, запас хода транспортного средства в интервале до обслуживания или ремонта, сложность этих работ, пассажиров по удобству сидений, защите тела или салона от дождя и пыли, эффективности отопления и вентиляции, снижению уровня шума и другим подобным показателям.

В процессе эксплуатации техническая готовность изделия или материала изменяется в результате конкретных изменений изделия (автомобиля, агрегата, детали) или материала (топлива, масла и т. д.) и изменения его составных элементов. Например, расход топлива при

транспортировке зависит не только от условий эксплуатации или конструкции автомобиля, но и от текущего состояния системы зажигания и подачи топлива автомобиля, степени износа цилиндропоршневой группы, угла наклона установка передних колес подлежит изменению и другие.

Поэтому техническое состояние и надежность транспортных средств при реализации целей автомобильного транспорта и его технической эксплуатации взаимосвязаны с указанными выше понятиями технической эксплуатации, т.е.:

Очень важно провести комплексную оценку по схеме «техническое состояние – эксплуатация – надежность – техническая готовность – назначение».

Техническая готовность – совокупность характеристик, определяющих, насколько транспортное средство, технологическое оборудование, узел, деталь, материал используются для определенных целей и в процессе эксплуатации пригодны для выполнения поставленных перед ними задач.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Техническая подготовка состоит из нескольких особенностей. Каждая особенность характеризуется одним или несколькими параметрами, называемыми показателями, которые в процессе работы могут принимать разные количественные значения.

При анализе или оценке качества последовательно рассматриваются следующие цепочки:

- при оценке и тестировании продукции: показатели – параметры
- особенности – техническая подготовка;
- после предъявления требований к продукции: техническая подготовка - характеристики - параметры - показатели.

В данной исследовательской работе мы изучаем следующие характеристики: топливная экономичность, динамика (средняя максимальная скорость), производительность и долговечность. На основе мониторинга этих особенностей будет разработана система оценки возможности совместного проведения эксплуатационных и технических мероприятий с транспортными средствами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа наиболее перспективным методом, требующим дальнейшего развития, является метод статистических

POLAND

POLAND

испытаний. С помощью этого метода можно на компьютере запланировать оптимальную периодичность ТХК отдельно для каждого автомобиля. Кроме того, статистический метод испытаний позволяет также определить оптимальную периодичность технического обслуживания и текущего ремонта (ТХК и ТК) диагностирования технического состояния отдельных элементов автомобиля с целью предотвращения неэффективной эксплуатации автотранспортных средств.

Литература:

1. Дис. доктор тех. наука – Ташкент: ТАДИ, 2006. – 207 с.
2. Базаров Б.И. Научные основы энергоэкологической эффективности при использовании альтернативных моторных топлив: Дисс... докт. Наук. - Ташкент: ТАДИ, 2006-215 с.
3. Базаров Б.И. Экологическая безопасность автотранспортных средств. – Ташкент: Чинор ЭНК, 2012. – 216 с.
4. Базаров Б.И., Калауов С.А. Испытание и использование двигателей внутреннего сгорания. Учебное пособие. – Ташкент: Наука, 2014. – 259 с.

